

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K.Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETYDISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIM.....279
38. **YUSUPOV F.Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

UO'K: 616. 61: 615-276:577. 95. -092

NAMOZOV Farrukh Jumaevich
TURDIYEV Mashrab Rustamovich
Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES

For citation: Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab. Normal morphometric indicators of the epididymis of white outbred rats of different ages. Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.398-404

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10896024>

ANNOTATION

In this article, the normative morphometric parameters of the testicles in the age dynamics of white rats are presented. Epididymal weight and dimensions: Small testicular mass (0.21 g) and its dimensions (length - 0.74 cm, thickness - 0.49 cm) are observed in newborn rats. As the rats get older, the mass, length and thickness of the epididymis increase. The highest values are achieved in 12-month-old rats: weight - 0.76 g, length - 1.3 cm, thickness - 0.9 cm. Epididymal tissue volume and density: Epididymal tissue volume also increases with age, reaching the highest values in 12-month-old rats (0.64 cm³). The density of testicular tissue decreases with age, which may be related to tissue development and changes in its composition. Correlation between body weight and testicular weight: Both body weight and testicular weight increase with age of rats, which shows some parallelism in their growth.

Key words: testicular hypertrophy, purebred rats, morphometry, index.

NAMOZOV Farrukh Jumaevich
TURDIYEV Mashrab Rustamovich
Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

OQ ZOTSIZ KALAMUSHLAR MOYAK ORTIG'INING YOSHGA DOIR ME'YORIY MORFOMETRIK KO'RSATKICHLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada oq zotsiz kalamushlarning yosh dinamikasida moyak ortiqlarining me'yoriy morfometrik parametrlari keltirilgan. Moyak ortig'ining og'irligi va o'lchamlari: Yangi tug'ilgan kalamushlarda moyak ortig'ining kichik massasi (0,21 g) va uning o'lchamlari (uzunligi - 0,74 sm, qalinligi - 0,49 sm) kuzatiladi. Kalamushlar qarishi bilan moyak ortig'ining massasi, uning uzunligi va qalinligi ortadi. Eng yuqori ko'rsatkichlarga 12 oylik yoshdagi kalamushlarda erishiladi: vazni - 0,76 g, uzunligi - 1,3 sm, qalinligi - 0,9 sm. Moyak ortig'i to'qimalarining hajmi va zichligi: Moyak ortig'ining hajmi ham yoshga qarab oshib, 12 oylik kalamushlarda eng yuqori ko'rsatkichlarga etadi (0,64 sm³). Moyak ortig'i to'qimalarining zichligi yoshning o'sishi bilan kamayadi, bu to'qimalarning

rivojlanishi va uning tarkibining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tana vazni va moyak ortig'i vazni o'rtasidagi bog'liqlik: Kalamushlarning yoshi bilan tana vazni ham, moyak ortig'i og'irlik ham ortadi, bu ularning o'sishida qandaydir parallellikni ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: moyak ortig'i, oq zotsiz kalamushlar, morfometriya, ko'rsatkich.

**НАМОЗОВ Фаррух Джумаевич
ТУРДИЕВ Машраб Рустамович**

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИДАТОК ЯИЧКА КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА В НОРМЕ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены нормативные морфометрические показатели яичек в возрастной динамике белых крыс. Масса и размеры придатка яичка: У новорожденных крыс наблюдают небольшую массу яичка (0,21 г) и его размеры (длина - 0,74 см, толщина - 0,49 см). По мере взросления крыс масса, длина и толщина придатка яичка увеличиваются. Наибольшие значения достигнуты у 12-месячных крыс: масса - 0,76 г, длина - 1,3 см, толщина - 0,9 см. Объем и плотность эпидидимальной ткани: Объем эпидидимальной ткани также увеличивается с возрастом, достигая наибольших значений у 12-месячных крыс (0,64 см³). Плотность ткани яичка снижается с возрастом, что может быть связано с развитием ткани и изменением ее состава. Корреляция между массой тела и массой яичек. Как масса тела, так и масса яичек увеличиваются с возрастом крыс, что показывает некоторый параллелизм в их росте.

Ключевые слова: гипертрофия яичек, чистопородные крысы, морфометрия, индекс.

Tadqiqotning dolzarbligi. Butun dunyoda turli jismoniy omillar ta'sirida yuzaga keladigan erkak jinsiy tizimi, jumladan, moyak ortig'i kasalliklarini barvaqt aniqlash, davolash va profilaktikasini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi vaqtda turli mamlakatlardagi erkaklar populyatsiyasini o'rganishda spermatogenez buzilishlarining ko'payishi qayd etilgan [1-3], spermogrammadagi anomalialar va turli xil reproduktiv kasalliklar bilan erkaklar kasallanishi o'rtacha yoshining pasayishi kuzatilmoqda [4-6]. Erkak bepushtligi sabablarining tuzilishi quyidagicha ko'rinadi: varikosele (14,8%), gipogonadizm (10,1%), urogenital infeksiyalar (9,3%), kriptorxizm anamnezi (8,4%), oldingi onkologik kasalliklar (7,8%), immunologik omillar (3,9%), erektil disfunktsiya va eyakulyatsiya (2,4%), tizimli kasalliklar (2,2%), qon tomirlarining obstruksiyasi (2,2%), moyak o'smalari (1,2%), somatik kasalliklarning mavjudligi (7,7%). Taxminan 30% hollarda erkaklar bepushtligining haqiqiy sababini aniqlash mumkin emas, bu holda "idiopatik bepushtlik" tashxisi qo'yiladi [2, 4-5]. Mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimini tubdan yaxshilash, aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini oshirish borasida aniq maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda bir qator vazifalar belgilab olindi, ularda "tibbiy yordamning samaradorligi, sifati va ulardan foydalanish imkoniyatini oshirish, sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va kasalliklarning oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, shu jumladan, sog'lom turmush tarzini shakllantirish tibbiy standartlashtirish tizimi, patronaj va klinik tekshiruvning samarali modellarini yaratish orqali yuqori texnologiyali diagnostika usullari va davolashni joriy etish.

Tadqiqotning maqsadi: oq zotsiz kalamushlarda moyak ortig'i morfometriyasini o'rganish.

Tadqiqot materiallari

Ekspериментал tadqiqot 35 ta yangi tug'ilgan, 3, 6, 9, 12 oygacha bo'lgan erkak jinsidagi oq zotsiz kalamushlar moyak ortiqlaridan olingan material bo'yicha o'tkazildi.

Hayvonlarning yoshlari	Hayvonlarning umumiy soni
------------------------	---------------------------

Yani tug' .n	3 oylik	6 oylik	9 oylik	12 oylik	
7	7	7	7	7	35

Hayvonlar ertalab, och qoringa, efir behushligi ostida bir lahzada dekapitatsiya usulida so'yilgan. Qorin bo'shlig'i ochilgandan so'ng, moyak ortig'lari ajratib olindi va ularning massasi, uzunligi, kengligi, hajmi va to'qimalarining zichligi o'rganildi. Moyak ortig'larning har birining massasi elektr tarozida o'lchandi, uzunligi va kengligi millimetrlilenta bilan o'lchandi. Moyak ortig'larning hajmi formula bo'yicha:

$V = 0,123 \times n \times c^2$, bu erda: n, c - mos ravishda, moyakning uzunligi va qalinligi 0,123 - doimiy koeffitsient. Olingan moyak ortig'lari Bouin eritmasida mahkamlangan. Ko'tarilgan kontsentratsiyaga ega etil spirtlidan o'tgandan so'ng, ular issiq parafinga solingan, so'ngra 6-7 mkm standart qalinligi bo'lgan moyak ortig'lari bo'laklari tayyorlangan, ular sagittal yoki frontal yo'naltirilgan. Namunalar van Gisonga ko'ra gematoksilin va eozin bilan bo'yalgan. Tayyor gistologik preparatlar NLCD-307B binokulyar mikroskopi ostida tekshirildi (Novel, Xitoy).

Tadqiqot natijalari Oq zotsiz kalamushlarda moyak ortig'i morfometriyasini o'rganish jarayonida yangi tug'ilgan oq zotsiz kalamushlar bo'yicha quyidagi ma'lumotlar olindi: moyak ortig'i vazni: $45,1 \pm 1,46$ g, tana uzunligi: $8,5 \pm 0,09$ sm, moyak ortig'i massasi: $0,21 \pm 0,011$ g, moyak ortig'i uzunligi: $0,74 \pm 0,016$ sm, moyak ortig'ining qalinligi: $0,49 \pm 0,016$ sm, moyak ortig'ining hajmi: $0,13 \pm 0,009$ sm³, moyak ortig'i to'qimalarining zichligi: $1,6$ g/sm³.

Ushbu natijalar yangi tug'ilgan oq zotsiz kalamushlarda moyak ortig'ining xususiyatlarini tushunish imkonini beradi.

Yangi tug'ilgan oq zotsiz kalamushlarda moyak ortig'ining morfometriyasini o'rganish natijasida olingan ma'lumotlar ushbu turdagi genotipdagi ushbu organning rivojlanishi va xususiyatlari haqida muhim ma'lumotlarni beradi.

Shunisi qiziqki, moyak ortig'ning vazni uning funktsional faolligi va hayvonning umumiy holati bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan muhim ko'rsatkichdir. Moyak ortig'ining uzunligi, qalinligi va hajmi kabi boshqa parametrlar ham ularning tuzilishini va reproduktiv jarayonlarga mumkin bo'lgan ta'sirini baholashda muhim rol o'ynaydi.

Rasm 1. Oq zotsiz erkak kalamush moyak ortig'i morfometrik o'lchamlari (gematoksilin va eozin bilan bo'yalgan, o'rtacha kattalashtirilgan)

Rasm 2. Oq zotsiz erkak kalamush moyak ortig'i morfometrik o'lchamlari (gematoksilin va eozin bilan bo'yalgan, o'rtacha kattalashtirilgan).

Moyak ortig'i to'qimalarning zichligini tahlil qilish ushbu organning strukturaviy tarkibini tushunish imkonini beradi va patologiyalarni yoki turli omillarning moyak ortig'i to'qimalariga ta'sirini o'rganishda foydali bo'lishi mumkin. Ushbu natijalar nafaqat reproduktiv biologiya sohasiga muhim tushunchalarni qo'shibgina qolmay, balki kalamushlarda va ehtimol boshqa sut emizuvchilarda ham reproduktiv kasalliklarni davolash yoki oldini olish strategiyalarini ishlab chiqish uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

3 oylik kalamushlar moyak ortig'ining morfometrik ko'rsatkichlari: moyak ortig'ining tana vazni: $53 \pm 0,65$ g, tana uzunligi: $9,1 \pm 0,08$ sm, moyak ortig'i massasi: $0,32 \pm 0,015$ g, moyak ortig'i ning uzunligi: $0,85 \pm 0,018$ sm, moyak ortig'ining qalinligi: $0,57 \pm 0,014$ sm, moyak ortig'ining hajmi: $0,20 \pm 0,01$ sm³, moyak ortig'i to'qimalarining zichligi: $1,64$ g/sm³.

Turli yosh toifalaridagi kalamushlar bilan o'tkazilgan tajriba davomida quyidagi xususiyatlar aniqlandi. 6 oylik kalamushlarda moyak ortig'ining tana og'irligi $69,5 \pm 1,43$ g, tana uzunligi $10,7 \pm 0,11$ sm, ulardagi moyak ortig'ining og'irligi $0,43 \pm 0,015$ g, Moyak ortig'i ning uzunligi hisoblangan. $0,93 \pm 0,020$ sm, moyak ortig'i qalinligi - $0,61 \pm 0,015$ sm, moyak ortig'i hajmi - $0,25 \pm 0,01$ sm³, g/sm³ ga teng (Rasm 1). Moyak ortig'i to'qimalarining zichligi -1,7 ni tashkil etdi. 9 oylik kalamushlarda moyak ortig'ining tana vazni $75,4 \pm 1,35$ g gacha, tana uzunligi $12,5 \pm 0,39$ sm ga yetdi. Moyak ortig'ining vazni $0,56 \pm 0,020$ g, moyak ortig'ining uzunligi $0,98 \pm 0,032$ sm, moyak ortig'ining qalinligi - $0,65 \pm 0,011$ sm, moyak ortig'ining hajmi - $0,29 \pm 0,016$ sm³, moyak ortig'ining to'qimalar zichligi g/sm³ -1,8 (Rasm 1). 12 oylik kalamushlarda moyak ortig'ining tana vazni $101,4 \pm 2,05$ g gacha oshib, tana uzunligi $14,6 \pm 0,34$ sm ga yetdi. Moyak ortig'ining vazni $0,76 \pm 0,025$ g, moyak ortig'ining uzunligi 1 ga teng. $3 \pm 0,04$ sm, moyak ortig'i qalinligi - $0,9 \pm 0,08$ sm, moyak ortig'i hajmi - $0,64 \pm 0,02$ sm³, moyak ortig'i to'qimalarning zichligi g/sm³ da -1,18 deb baholandi. Yuqoridagi morfometrik tekshirish natijalari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Oq zotsiz kalamushlarning yoshga doir me'yoriy morfometrik ko'rsatkichlari

Yoshi (kun)	Tana massasi (g)	Tana uzunligi (sm)	Moyak ortig'ini Vazni (g)	moyak ortig'inin g uzunligi (sm)	moyak ortig'inin g qalinligi (sm)	moyak ortig'i hajmi sm ³	Moyak ortig'i to'qimalarni

							ng zichligi g/sm ³
Yangi tug'ilgan	45,1+1,46	8,5+0,09	0,21+0,011	0,74+0,016	0,49+0,016	0,13+0,009	1,6
3 oylik	53+0,65	9,1+0,08	0,32+0,015	0,85+0,018	0,57+0,014	0,20+0,01	1,64
6 oylik	69,5+1,43	10,7+0,11	0,43+0,015	0,93+0,020	0,61+0,015	0,25+0,01	1,7
9 oylik	75,4+1,35	12,5+0,39	0,56+0,020	0,98+0,032	0,65+0,011	0,29+0,016	1,8
12 oylik	101,4+2,05	14,6+0,34	0,76+0,025	1,3+0,04	0,9 +0,08	0,64+0,02	1,18

Yosh ortishi bilan kalamushlarda tana vazni va tana uzunligi sezilarli darajada oshadi. Yosh ortishi bilan Moyak ortig'i ning massasi va hajmining oshishi ham to'g'ri proporsionaldir. Shu bilan birga, Moyak ortig'i al to'qimalarning zichligi ham oshadi, bu yosh ortishi bilan to'qimalarning tuzilishi va tarkibidagi o'zgarishlarni ko'rsatishi mumkin.

Ushbu natijalar kalamushlarning rivojlanishi va fiziologiyasi bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun, shuningdek, sutemizuvchilardagi to'qimalarning evolyutsiyasi va o'sishini tushunish uchun ta'sir qilishi mumkin.

Rivojlanishning turli davrlarida kalamushlarning fiziologik parametrlarini qiyosiy tahlil qilish qiziqarli ma'lumotlarni aniqlash imkonini beradi. Masalan, yoshga qarab tana vazni va moyak ortig'i hajmining oshishi balog'atga etish jarayonlari va kalamushlarning tanasida gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Yoshi bilan moyak ortig'i to'qimalarning zichligi o'zgarishiga ham e'tibor qaratish lozim. Zichlikning oshishi to'qimalarning tuzilishi va ularning funktsional faolligidagi o'zgarishlarni ko'rsatishi mumkin.

Oziqlanish, yorug'lik va harorat kabi atrof-muhit omillarining kalamushlarning fiziologik parametrlariga ta'sirini ham hisobga olish kerak. Turli xil rivojlanish davrlarida kalamushlarning fiziologik parametrlarini o'rganish ularning biologiyasi va fiziologiyasi haqida qimmatli ma'lumotlarni beradi. Olingan ma'lumotlar tibbiyot, biologiya va farmakologiya sohalarida keyingi tadqiqotlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Xulosa:

"Oq zotsiz kalamushlarda moyak ortig'ining morfometriyasi" tadqiqotidan quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

1. Moyak ortig'ining og'irligi va o'lchamlari:

- Yangi tug'ilgan kalamushlarda moyak ortig'ining kichik massasi (0,21 g) va uning o'lchamlari (uzunligi - 0,74 sm, qalinligi - 0,49 sm) kuzatiladi.

- Kalamushlar qarishi bilan Moyak ortig'i ning massasi, uning uzunligi va qalinligi ortadi.

Eng yuqori ko'rsatkichlarga 12 oylik yoshdagi kalamushlarda erishiladi: vazni - 0,76 g, uzunligi - 1,3 sm, qalinligi - 0,9 sm.

2. Moyak ortig'i to'qimalarining hajmi va zichligi:

- Moyak ortig'ining hajmi ham yoshga qarab oshib, 12 oylik kalamushlarda eng yuqori ko'rsatkichlarga etadi (0,64 sm³).

- Moyak ortig'i to'qimalarining zichligi yoshning o'sishi bilan kamayadi, bu to'qimalarning rivojlanishi va uning tarkibining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

3. Tana vazni va moyak ortig'i al vazn o'rtasidagi bog'liqlik:

- Kalamushlarning yoshi bilan tana vazni ham, moyak ortig'i og'irlik ham ortadi, bu ularning o'sishida qandaydir parallellikni ko'rsatadi.

Ushbu ma'lumotlar reproduktiv biologiya va moyak ortig'ining rivojlanishi va faoliyatining tibbiy jihatlarini sohasidagi keyingi tadqiqotlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Epifanova M.V., Epifanov A.A., Artemenko S.A. A method of protection and restoration of spermatogenesis during surgical interventions on the spermatic cord, testicle, epididymis. – 2020. (in Russ).
2. Karimov Kh Ya. Anatomy - physiological features of the male reproductive system and the problem of male infertility. Monograph / Kh. Ya. Karimov, S. A. Ten, Sh. Zh. Teshayev. – T.: Ozbekiston milliy encyclopedia, 2011. 236 p.(in Russ).
3. Kashchenko SA., Zakharov A.A. Changes in the structure of the seminal vesicles of rats of the reproductive period under conditions of cyclophosphamide-induced immunosuppression. Yakut Medical Journal No. 2, 2018. 76-78. DOI: 10.25789/YMJ/2018. 62.22.(in Russ).
4. Kashchenko SA., Zakharov A.A. Organometric and morphometric changes in the testes of immature rats as a result of artificial immunosuppression // Zhurn. honey. -biol. research. 2017. T. 5, No. 1. p. 63–71. DOI: 10. 17238/issn2542-1298. 2017. 5. 1. 63.(in Russ).
5. Ghezzi M, De Toni L, Palego P, Menegazzo M, Faggian E, Berretta M, Fiorica F, De Rocco Ponce M, Foresta C, Garolla A. Increased risk of testis failure in testicular germ cell tumor survivors undergoing radiotherapy. Oncotarget. 2017 Dec 7;9(3):3060-3068.
6. Gong EJ, Shin IS, Son TG et al. Low-dose-rate radiation exposure leads to testicular damage with decreases in DNMT1 and HDAC1 in the murine testis. J Radiat Res. 2014 Jan 1;55(1):54-60.

Статья поступила в редакцию 15.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 15.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторе:

Намозов Фаррух Жумаевич- ассистент кафедры патологической анатомии. Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан. E-mail: faruxnamozov243@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-2434-2922>

Турдиев Машраб Рустамович- доцент кафедры патологической анатомии. Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан. E-mail: mashrab.turдиеv26@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4847-6628>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Намозов Ф.Ж. — идеологическая концепция работы, написание текста; написание текста.

Турдиев М. Р. - редактирование статьи, сбор и анализ источников литературы.

Information about the author:

Namozov Farrukh Zhumaevich - assistant at the Department of Pathological Anatomy. Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan. E-mail: faruxnamozov243@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-2434-2922>

Turdiev Mashrab Rustamovich - Associate Professor of the Department of Pathological Anatomy. Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan. E-mail: mashrab.turdiev26@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4847-6628>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declares that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Authors' contributions:

Namozov F.Zh. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article, collecting and analyzing literature sources, writing the text.

Turdiyev M.R. - editing the article, collecting and analyzing literature sources.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000